

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ҲАРАКАТ КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БОСҚИЧЛАРИ ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Эшмуродова Шаира Боходир қизи¹,
Душабоев Дилшодбек Шавкатбекович²

¹Тошкент Давлат педагогика университети 2-босқич магистранти.

²Тошкент Давлат педагогика университети жисмоний тарбия ва спорт кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6478251>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Ҳаракат малака,
кўникма, рефлекс, ижобий
кўчириш, стереотип,
техник, тактик, нерв
системаси, бажара олиш
қобилияти.

Ўқувчилар ҳаракатли машқларни ҳаракат малакаси ва ҳаракат кўникмалари бўлган тақдирдагина бажариш мумкин. Бу малака ва кўникмалар ҳаракатларни бошқариш усуллари ифода этади.

Ўқувчиларда жисмоний тарбия ва спорт машғулоти хамда тадбирларида, ҳаракат тажрибаси ва билимлари тўпланиб, жисмоний жиҳатдан зарур даражада ривож топгач, ҳаракат вазифасини ҳал қилиш имконияти яратилади. Билим ва тажрибалар асосида эгаллаган ҳаракат малакалари-ҳаракат фаолияти жараёнида ҳаракатларни ихтиёрий бажариш қобилиятидир. Демак, ҳаракатларни билиш, уларни бажара олиш қобилияти ҳаракат малакаси бўла олади. Ҳаракатли машқларни кўп маротаба стереотип тарзда такрорлаш кўникма ҳосил қилишга олиб келади. Бунга такрорлаш

ANNOTATSIYA

Ўқувчиларда жисмоний ҳаракат малака ва кўникмаларни шакллантиришнинг босқич ва талаблари назария ва амалиётдаги жараёнлар таҳлил қилиниб ёритилган.

вақтида ҳаракат тузилишига жиддий ўзгаришлар киритилмаган ва ҳаракат бир хил шароитларда бажарилган тақдирдагина эришилади.

Ҳаракат кўникмасини бир бутун ҳаракат актида ҳаракатларни бошқаришнинг автоматлашган усули сифатида таърифлаш мумкин. Ҳаракатларни ҳар қандай шароитда ва техник ва тактик жиҳатдан самарали бажара олиш қобилиятини ҳаракат кўникмаси деб аташ мумкин.

Кўникма ҳосил бўлиши билан ҳаракат актининг ўзи эмас, балки ҳаракат натижаси, бу ҳаракат бажариладиган шароит ҳамда вазият асосий эътибор бериш объекти бўлиб қолади. Ҳаракат амалларини автоматлаштириш машқлар натижасига эътибор бериш имкониятини кенгайтиради. Кўникма ҳосил бўлганда онг ҳаракатни бошлаш, давом эттиришгагина эга бўлмай

ҳаракатнинг ҳар бир қисмларини бажарилишини назорат қилиш бирдан ўзгарган актларни тўғри бажариш каби вазифаларни амалга оширади.

Ҳаракат автоматлашуви билан кўникма барқарор ва мустаҳкам бўлиб боради. Ҳаракатни бажариш сифатини пасайтирмай кўп такрорлаш ҳаракат кўникмасини мустаҳкамланишини таъминлайди. Бу ҳолат ҳаракатларни чарчаганда, бедорликда ёки руҳий ноқулай вазиятда ҳам аниқ бажаришни имкон беради.

Ўқувчиларда жисмоний тарбия ва спорт машғулотида кўникма ҳосил бўлиши жараёнида алоҳида ҳаракатларнинг автоматлашиши билан бирга вақт ва куч сарфлаш хусусияти билан бир бутун ҳаракатларга бирлашиш юзага келади. Бу ҳаракатларнинг енгил, ритмли, тежамли бўлишини таъминлайди.

Кўникма ўсишининг энг юқори босқичида сузишда "сувни ҳис этиш", ўйинда "коптокни ҳис этиш" сингари ихтисослашган соҳага хос тасаввурлар пайдо бўлади. Ҳаракат кўникмасини барқарорлигини ҳаракат амали ўзгарувчанлигини ажратиб олмайди. Кўникмани мустаҳкамланиши билан ҳаракатнинг техникасини сақлаган ҳолда ҳаракатларни бошқа шакллари кўриб чиқилади ва маъқул усул мустаҳкамланади.

Ҳаракатларнинг ўзгарувчанлиги янги малакани ва кўникмани бир бутун фаолиятда қўллаш ҳамда ҳар бир ҳолат учун маъқул ҳаракатларни танлаш малакасини юзага келтиради. Кўникмани қайтадан тузатиш учун бош мия пўстининг системага тушиб қолган фаолиятини йўқ қилиш, баъзи группа рефлексларнинг сўнишига ва уларнинг

ўрнида янги ўзгартирилган гуруҳ рефлексларни ҳосил қилишга эришиш зарурдир.

Кўникмаларнинг ўзаро алоқаси ва ҳаракат кўникмалари таркиб топиш ва қўлланиш жараёнида кўп вақт бир-бирига таъсир кўрсатади. Илгари ҳосил қилинган кўникмалар кўчиш деб аталувчи механизм бўйича янги кўникманинг таркиб топишини ёки намоён бўлишини осонлаштириши ёки қийинлаштириши мумкин.

Кичик коптокни улоқтириш, граната улоқтиришни, велосипедда юриш, эркин сузиш ва спорт сузиш усулларини каби, янги элементларни осон ва тез ўрганишга олиб келади. Кўникмаларнинг бундай ўзаро алоқаси ижобий самара беради ёки "ижобий кўчириш" бўлади.

Ҳаракатларга ўргатиш жараёнида, "ижобий кўчириш" дан кенг фойдаланилади. Кўникмаларнинг ўзаро ижобий алоқасида ўрганилаётган ҳаракат акти билан илгари ўзлаштирилган бирор ҳаракат акти тузилишлари ўртасида ўхшашлик қанча кўп бўлса, янги ҳаракат актини ўрганиш шунча енгил ва тез бўлади. Жисмоний тарбияда ҳаракатларга ўргатиш жараёнлари турли босқичлар ва қонуниятларга эга бўлади.

АСОСИЙ ҚИСМ: Ҳаракатларга ўргатиш босқичлари: Дастлабки ўрганиш-бу ўрганиш жараёнида ҳаракатни умумий тарзда бажариш малакаси таркиб топади. Ўргатишнинг бу босқичидаги мақсад ҳаракат фаолиятини умумий тарзда бажариш малакасини таркиб топтиришдир. Ўрганувчилар янги ҳаракат техникасининг негизини ўзлаштириб олиши керак. бир хил ҳолда бундай малакалар жисмоний

тайёргарлик жараёнида ҳосил қилинганда мустақил аҳамиятга эга бўлиб техника такомиллашмаган шароитда ҳам кўникмага айланиш мумкин. Дастлабки малакани таркиб топтириш босқичи физиология механизми жиҳати бу босқич давомида мия пўстлоғидаги динамик стереотипнинг асоси яратилади. Бунда ярқли туғма ва орттирилган рефлексларни танлаш, шунингдек, ўрганувчиларнинг ҳаракатларни бажариш тажрибаларида бўлмаган рефлексларнинг янгиларини барқарор этиш содир бўлади. Натижада босқич охирида ўрганиладиган фаолият техникасининг асосига мос келувчи ҳаракат рефлекслари системаси таркиб топади.

Бу босқичнинг ўзига хос хусусиятлари: ҳаракатларнинг фазо ва вақт жиҳатидан етарли даражада аниқ бўлмаслиги, мускул ҳаракатларининг аниқ эмаслиги; ҳаракат акти ритмининг барқарор эмаслиги; кераксиз қўшимча ҳаракатларнинг мавжудлиги; мураккаб ҳаракат фазалари ўртасида яқинликнинг йўқлигидир.

Ўргатишнинг биринчи босқичида қуйидаги вазифалар қўйилади:

1. Ҳаракат акти ҳақида бир бутун тасаввур пайдо қилиш.
2. Янги ҳаракатларини ўзлаштириш учун керак бўлган элементлар билан тўлдириш.
3. Ҳаракатларни тўла бажаришга эришиш.
4. Кераксиз ҳаракатларни йўқ қилиш.

Ҳаракатларни ўрганишнинг бошланғич пайти шу ҳаракатлар билан олдиндан танишиб чиқиш ҳисобланади. Бунга ҳаракатларнинг аҳамияти ва хусусиятини сўзлаб бериш, намойиш этиш, ҳаракат техникасининг асосини қисқача тушунтириб бериш, шунингдек, амалда бажариб кўрсатиш орқали эришилади. Ҳаракатни дастлабки ўрганишда ўқитишнинг кўргазмали бўлиши ҳаракатнинг асосий фазалари ҳақида ҳис ва тасаввур қилиш имконини берувчи хилма-хил услуб ва усуллар ёрдами билан таъминланади.

Дастлабки ўрганиш босқичида топшириқни бажариб бўлиш ёки бўлмаслик шуғулланувчилар ҳаракат тажрибаси қанчалик кўплиги, ўрганиладиган ҳаракат таркибининг қанчалик мураккаблиги, ҳаракат таркибининг ўрганувчилар жисмоний имкониятларига мувофиқлиги билан белгиланади. Дастлабки малаканинг тез ҳосил бўлиши ва сифати ўрганувчининг ҳаракат тажрибасининг қанчалик бойлигига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Бу тажриба қанчалик ҳар томонлама бўлса, янги ҳаракатлар системаси шунча тез ва осон ҳосил бўлади.

Биринчи босқичда ўқитишнинг системалилиги топшириқнинг оптимал миқдорда такрорланишини ва улар орасидаги интервалнинг қанчалик катталигини аниқлаш зарурлиги билан тавсифланади. Ўрганувчилар топшириқни шундай интервалларга бир йўла бир неча марта бажариш имкониятига эга бўлиши керак, бу интерваллар ўрганувчиларнинг ўқитувчи (тренер) нинг огоҳлантиришини яхши идрок этишга, бажарилишини билиш, навбатдаги вазифани ва ижрони яхшилаш йўлини

тасаввур этишга, шунингдек, бунинг учун зарур бўлган кучини тиклашга имкон берсин.

Демак, дастлабки ўрганиш шуғулланувчиларда машқ ва ҳаракатлар тўғрисида тушунча тасаввур ҳосил қилиш, ҳаракатлар техникасининг дастлабки шакллари амалда бажаришни ўрганишдир.

Чуқурроқ-мукамал ўрганиш, бунда ҳаракатни зарур даражада аниқ бажариш малакаси ҳосил бўлади. Бу ўрганиш босқичи олдида турган мақсад илгари ҳосил қилинган малакани аниқ, бутун қисмларгача қайта ишлаб чиқилган малака даражасига етказиш иборатдир. Дастлабки ўрганиш кўпроқ ҳаракатни техникаси асосини ўрганишдан иборат бўлган бўлса, иккинчи босқичда эса бу асос мукамал ўрганилади ва унинг деталлари аниқланади. Мукамал ўрганиш босқичи мураккаб ҳаракат актини вақтли, фазовий куч хусусиятларини аниқлаш билан таърифланади.

Ҳаракат кўникмасини такомиллаштириш натижасида ҳаракат динамик стереотипи вужудга келади ва бу стереотип бундан кейин мустаҳкамланади. Мия пўстлоғида юзага келган фаолият ҳақида тушунча ҳаракат фаолиятини бемалол бажаришни таъминлайди.

Ўрганишнинг иккинчи босқичидаги вазифалар:

- 1) ўрганилаётган ҳаракатларнинг қонуниятларини янада чуқурроқ тушуниш;
- 2) ўрганилаётган ҳаракат техникасининг қисмларини билиб ва аниқлаб олишга эришиш:

3) ҳаракат амалларини тўлалигича аниқ, эркин ва бир-биридан узмай бажаришга эришишдан иборатдир.

Мукамал ўрганиш босқичида ўрганиш услубиёти қуйидаги хусусиятлар билан характерланади. Ўрганувчида онглилик ва фаоллик ортади. Ўз фаолиятларини баҳолаш натижаларни таҳлил қилиш иштиёқи уйғонади. Мукамал ўрганиш босқичида кўрғазмалилик илгари идрок этилган ҳаракатларни деталлаштирувчи шунингдек, умумий тушунчаларни конкретлаштирувчи усулларни танлаш билан таъминланади. Мукамал ўрганиш босқичида ҳаракатларни бажара олиш ва индивидуаллаштириш биринчи навбатда топшириқларнинг изчиллиги ва ҳар бир ўқувчининг материални ўзлаштириш хусусиятларини ҳисобга олиб, қўшимча машқлар киритиш билан таъмин этилади. Мукамал ўрганиш босқичида системалилик тамойилини амалга ошириш шу билан характерланадики, такрорлаш сони бир серияда ҳам, бутун машғулот давомида ҳам аста-секин ошиб боради. Мукамал ўрганишда дастлабки ўрганишга қараганда машғулотлар орасида катта интерваллар бўлиши мақсадга мувофиқ эмас. Бу ўқув жараёнини янги материал билан бойитишга ёрдам беради. Баъзан ҳаракатларни аниқлаш юзасидан қилинадиган танаффуслар ҳаракатларни ўрганиш даражаси қанчалигини баҳолашга имкон беради. Лекин бундай танаффуслар узоқ вақтга чўзилмаслигини таъминлаш керак.

Чуқурроқ ёки мукамал ўрганиш жараёни машқ ёки ҳаракатларни техникасини тўлиқ эгаллаш билан бирга уларни мусобақа ва жисмоний

тарбия жараёнида бажара олиш қобилиятини яъни тактик маҳоратларни шакллантириш вазифаларни ҳал этади.

Ҳаракат малакаларини мустаҳкамлаш ва янада такомиллаштириш, бу ҳаракат кўникмасининг пайдо бўлиши, шунингдек, ундан ҳар хил шароитларда фойдалана олиш билан боғлиқдир. Ўргатишнинг охириги босқичи вазифаси олинган малакани кўникмага айлантириш, ўргатилган ҳаракатни ҳар хил шароитларда қўлланишнинг қўшимча малака ва кўникмаларини ҳосил қилишдан иборат. Жисмоний тарбия жараёнининг умумий йўналишга қараб бу босқичга ажратилган вақт ҳар хилдир. Бу босқичда ўргатиш жараёнлари ҳаракат кўникмасини ривожлантиришнинг кўникмани мустаҳкамлаш ҳамда қўшимча вариантларда малака ва кўникмаларни шакллантириш даврларни ўз ичига олади. Биринчи даврда ўрганиладиган ҳаракат техникасининг асосий вариантга мос ҳаракатлар мустаҳкамланади. Иккинчи даврда бу стереотипга қўшимча равишда ҳаракат техникасининг ҳар хил вариантларга мос келувчи ҳаракат реакцияси ишлаб чиқади ва мустаҳкамланади.

Ўрганишнинг бу босқичидаги хусусий топшириқлар:

- 1) ҳаракатли машқ техникасини мустаҳкамлаш ва қисмларини яна ҳам аниқ бажаришга ўргатиш;
- 2) ҳаракат техникаси индивидуал хусусиятларининг зарур даражада такомиллаштиришга эришиш;
- 3) ўзлаштирилган ҳаракатни ҳар хил ташқи шароитларда ва бошқа ҳаракатлар билан қўшилган ҳолда

мақсадга мувофиқ равишда қўллашни таъминлаш;

4) ҳаракатли машқларни максимал даражада жисмоний куч сарф этган ҳолда мукамал эгаллашни таъминлашдан иборатдир.

Ҳаракатларни мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш босқичида онглилик ва фаоллилик тамойили муҳим аҳамиятга эга бўлади. Ҳаракатли машқларни такомиллаштиришда онглилик етакчи роль ўйнаса, ҳаракатларни кетма-кет изчил ўрганиб боришда фаоллилик асосий омил бўлади. Ҳаракат кўникмасини мустаҳкамлаш жараёнида ўқитишнинг кўргазмалилиги олдинги босқичларга қараганда бошқача шакл олади. Ҳаракат кўникмасини мустаҳкамланиб боришига мувофиқ ҳаракатларни бошқаришда анализаторлар етакчи роль ўйнайди. Кўриш, эшитиш каби масофа анализаторлари ҳаракатлар устидан назоратни бошқариб ташқи шароит таъсирига имкон берилади. Ўргатишнинг кўргазмали томонида кўргазмали техник воситалар ёрдамида машғулотлар ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади.

ХУЛОСА: Ҳаракатларга ўргатишнинг мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш босқичида системалилик тамойили ҳаракатларни тўлалигича қайта такомиллаштириш шу билан бирга эҳтиёжга қараб бўлақларга бўлиб ўргатишни тақозо этади. Кўникмани мустаҳкамланишига қараб асосий ўринни ўзгарувчан машқлар эгаллайди. Бу жараёнда ҳаракат кўриниши ўзгаради. Ҳар хил шароитларда ҳаракат бажаришнинг ташқи таъсирлари уни

мураккаблаштириганда, шуғулланувчиларнинг аҳволи ўзгарганда, бошқа хил ҳаракатлар билан уйғунлашганда, жисмоний зўр бериш кучайтирилганда ҳаракатлар шакли ўзгариб боради.

Ҳаракат кўникмаларини такомиллаштириш жараёнида бу кўникмани бажара олишни ва индивидуаллаштиришни таъминлаш, ривожланишнинг ҳар бир босқичида бирор- бир мураккабликдаги ҳаракат вазифаларини ҳал қилишнинг ўз имконияти бўлади. Бир хил шуғулланувчилар ҳаракатларни бажаришда қўйиладиган талабларга чидаш берсалар бошқалар учун бу оғирлик қилади. Бу билан кўникманинг бузилиши содир бўлади. Шунинг учун бундай ҳолатга сабаб бўлган машқларни вақтинчаликка тўхтатилади. Координацион қобилиятлар умумий даражаси тикланишига қараб машқлар билан шуғулланиш қайта ташкил этилади. Ўргатишнинг бу босқичида юклама ва дам олишни кетма-кетлаштириш такомиллаштириш даражасига боғлиқ.

Ўргатишнинг бу босқичида кўникманинг мустаҳкам бўлиши ва тараққий этишини талаб этиш муҳим

ўрин тутди. Цикли таркибдаги ҳаракатли машқларда кўникмалар мустаҳкамлигига осон эришилади. У машғулотларни узоқ ўтказиш йўли билан тартибга солинади. Бир акти ацикли ҳаракатлар такрорлашни алоҳида усулда ташкил этишни талаб этади. Ҳаракат малакалари ва кўникмаларини такомиллаштириш учун шарт-шароит ҳаракат вазифаларини мунтазам равишда янгилаб, мураккаблаштириб туриш ва жисмоний сифатларни ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган функционал юкломани ошириш йўли билан яратилади. Ўргатишнинг учинчи босқичида ўргатиш жараёни ҳарактерли томонлардан бири жисмоний сифатларни тарбиялаш билан ҳаракатларга ўргатиш вазифаларни бирлашиб кетишидир.

Ҳаракатларни такомиллаштириш ва мустаҳкамлаш босқичи ҳар қандай шароитда ҳаракатларни техник ва тактик жиҳатдан самарали бажариш қобилиятини шакллантиради. Шу билан бирга шуғулланувчиларда ҳаракатларни бажаришда зарурий бўлган жисмоний ва ахлоқий, маънавий ирода тайёргарлигини ҳам амалга оширади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Жисмоний тарбия ва спорт" Солиев.Х. Андижон. 2001й.
2. Кушбахтиев И.А. "Валеология асослари". Дарслик. 2001й.
3. Черник Е. С. Наглядность в работе учителя физической культуры. Москва. 1991 г.
4. Хужаев Ф. Ўзбекистонда жисмоний тарбия. Тошкент. 1997 й.
5. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти. Тошкент. 2000 й.
6. Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Жисмоний тарбияда педагогик технологиялар. Тошкент. 2002 й.
7. Шарипов Т.Ю., Усмонходжаев Т.С. Жисмоний тарбия. Дарс ишланмалари ва ҳаракатли ўйинлар. 2005 й.